

TIZIMLI YONDASHUV TARIXI

Djurayev G'olibjon Raimjonovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o'qituvchisi

gonki108j@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada «tizim» va «tizimli yondashuv» haqidagi g'oyalarning kelib chiqishi, hodisalar va jarayonlarning yaxlitligi haqidagi ilmiy g'oyalar va tasavvurlarning shakllanishi, ilmiy bilimlarning voqe'lik to'g'risidagi tasavvurlar, qarashlar, g'oyalar, usullar va yondoshuvlarning yagona tizimi sifatida so'z boradi.

Kalit so'zlar: «tizim», «tizimlar nazariyasi», «tizimli tahlil», «butuniylik», «fan kontsepsiyalari», «reduksionizm», «ochiq tizim», «dinamik muvozanat».

Аннотация. В статье рассматриваются истоки представлений о «системе» и «системном подходе», о формировании научных представлений и концепций о целостности явлений и процессов, о научном познании как единой системе представлений, взглядов, идей, методов и подходов к действительности.

Ключевые слова: «система», «теория систем», «системный анализ», «целостность», «концепции науки», «редукционизм», «открытая система», «динамическое равновесие».

Annotation. The article talks about the origin of ideas about the «system» and the «systematic approach», the formation of scientific ideas and ideas about the integrity of phenomena and processes, as a unified system of visions, views, ideas, methods and approaches to the reality of scientific knowledge.

Keywords: «System», «Systems Theory», «systematic analysis», «integrity», «scientific approaches», «reductionism», «open system», «dynamic equilibrium».

«Tizimli tahlil», «tizimli muammo», «tizimli tadqiqot» tushunchalarining tarkibiy qismi «tizim» so'zi hisoblanadi, u Qadimgi Yunonistonda 2000 — 2500 yil avval vujudga kelgan va dastlab uyg'unlik, organizm, qurilish, tashkilot, tuzum, ittifoq degan ma'noni anglatgan. Shuningdek, u faoliyatning muayyan turlari va

ularning natijalarini ifodalagan (birgalikda qo‘yilgan holatlar; tartibga keltirilgan bir nersa).

Dastlabki «tizim» so‘zi ijtimoiy-tarixiy turmush shakllari bilan bog‘liq bo‘lgan. Faqatgina keyinroq tartib tamoyili, tartibga solish g‘oyasi butun Olamga nisbatan qo‘llanila boshlandi.

«Tizim» so‘zi ilk bor qad. yunon faylasufi, materialistik atomizmning asoschilaridan biri Demokrit tomonidan qo‘llanilgan (miloddan avvalgi 460 — 360). Faylasuf atomlardan murakkab jismlarning hosil bo‘lishini harflardan bo‘g‘inlar, bo‘g‘inlardan esa so‘zlar tashkil etilishiga qiyoslaydi. Ajratib bo‘lmaydigan shakllar (harflardan iborat elementlar) ni qiyoslash — umumlashtirilgan universal ma‘noga ega bo‘lgan ilmiy-falsafiy tushunchani shakllantirishning dastlabki bosqichlaridan biri.

Antik (qadimgi) falsafada «sistema» atamasi tabiiy ob‘yektlarning tartibliligi va yaxlitligini, «sintagma» atamasi esa sun‘iy ob‘yektlarning tartibliligi va yaxlitligini, avvalom bor bilish faoliyati natijalarini tavsiflardir. Aynan shu davrda butunning o‘z qismlari summasidan ko‘p ekanligi tezisi shakllantirildi.

Uyg‘onish davri fani muayyan konseptual tizimni ishlab chiqdi. Uning eng muhim kategoriyalari – buyum va xossa, butun va qism, substantsiya va atributlar. Buyum alohida xossa va xususiyatlar summasi sifatida tushunilardi.

Bilish jarayonining asosiy tartib-taomillari buyumlardagi o‘xshashlik va farqlarni qidirishga qaratildi. Shu alfozda «munosabat» kategoriyasi o‘ziga xos tarzda tushuniladi, u avvalo, asosiy va ikkinchi darajadagi xossalarning subordinatsiyasini, ma‘lum bir predmetning boshqasiga dinamik ta‘sir ko‘rsatishini anglatadi. Shu o‘rinda birinchisi sabab bo‘lsa, ikkinchisi – oqibat sifatida namoyon bo‘ladi.

Nemis matematigi va faylasufi I.G.Lambert (1728-1777) ta‘kidlaganidek, «har qanday fan, va uning har bir qismi ham, tizim (sistema) sifatida namoyon bo‘ladi, chunki tizim butunlik deb talqin qilinishi mumkin bo‘lgan g‘oyalar va prinsiplar yig‘indisidan iborat. Tizimda subordinatsiya va muvofiqlashtirish (koordinatsiya) bo‘lishi kerak». Ta‘kidlash joizki, u tizimlarni umumiy ko‘rib chiqish, umumiy tizimlashtirish asosida ilm-fan tizimliligini tahlil qilgan edi.

Ilmiy bilim tizimlilikini sharhlashda yangi bosqich I. Kant nomi bilan bogʻliq (1724 — 1804). Uning xizmati nafaqat ilmiy-nazariy bilimning tizimli ekanligini aniq anglashdan, balki ushbu muammoni metodologik muammoga aylantirishdan, bilimni tizimli konstruksiya qilishning muayyan tartib-taomillari va vositalarini aniqlashdan iborat. Kantning bilimlarning tizimliliği haqidagi taʼlimotining cheklanganligi shundan iboratki, u ilmiy tizimlarni shakllantirishning konstruktiv va uslubiy tamoyillarini bilim mazmuni emas, balki faqat shaklining xarakteristikasi deb hisoblaydi.

Ushbu yoʻnalish I. G. Fichte (1762-1814) tomonidan yanada koʻproq amalga oshiriladi, u bilim shaklini ishonish tamoyillari ham ishonish, ham uning mazmuni tamoyillari deb hisoblaydi. Bu yoʻnalishni yanada koʻproq I.G. Fichte (1762-1814) davom ettirdi, u bilim shaklini belgilash tamoyillari bir vaqtning oʻzida uning mazmunini belgilash tamoyillari deb hisoblaydi. Fixtning asosiy tezisi – ilmiy bilim tizimli butunlikni tashkil etadi. Fichte klassik nemis falsafasidagi ushbu yoʻnalishning asoschisi boʻlib, u mavjud bilimlarni tizimlashtirishning rasmiy-mantiqiy tamoyillarini ajratib olishga eʼtibor qaratadi va shu bilan bilimlarning tizimlilikini uning shaklining sistematikligi bilan cheklaydi. Bu ilmiy bilimlarning tizimlilikini va ularning tizimli taqdimotini aynanligiga olib keldi. Ushbu yoʻnalish oʻz eʼtiborini ilmiy tadqiqotlarga emas, balki bilim natijalarini taqdim etishga, nazariy bilimlarni tizimli ravishda tasavvur etishga qaratadi.

G. Hegel (1770-1831), obʼektiv idealist, bilim mazmuni va shaklining birligidan, fikr va voqelikning ayniyatidan kelib chiqadi va abstraktdan aniqqa koʻtarilish printsipiga muvofiq tizim shakllanishining tarixiy talqinini taklif qiladi. Biroq, usul va tizimning identifikatsiyasi tufayli, bilim tarixini teleologik talqin qilish tufayli u tizimli ilmiy shakllanishlarni shakllantirish uchun uslubiy va konstruktiv vositalarni taklif qila olmadi va aslida undan oldingi barcha nazariy va falsafiy tuzilmalarni tizim maqomidan mahrum qildi. Aslida, ular uning talqinida faqat mavhum ifoda, uning tizimining oʻzgartirilgan shakli boʻlib, yagona mumkin va mutlaqo ahamiyatli deb daʼvo qilishdi.

XIX-XX asrlarning nazariy tabiiy fani bilim predmeti va ob'ektini farqlashdan kelib chiqadi. Inson bilish jarayoning aktiv xususiyatini ta'kidlagan holda, fikrlashning yangi usuli tadqiqot predmetini tabiatni o'zlashtirish jarayonida inson tomonidan yaratilgan va yaratilayotgan fenomen sifatida izohlaydi. Bilimdagi modellarning roli oshadi.

Butunlik endi oddiy summa sifatida emas, balki elementlar orasidagi oldindan belgilangan munosabatlar orqali shakllanadigan funktsional to'plam sifatida tushuniladi. Shu bilan birga, ushbu majmuaning o'ziga xos integrativ xususiyatlarining mavjudligi — yaxlitlik, tarkibiy elementlarga keltirilmasligi qayd etiladi. Ushbu majmuaning o'zi hamda elementlar o'rtasidagi munosabatlar (ularning koordinatsiyasi, muvofiqlashtirilishi, bo'ysunishi va hokazolar) ma'lum bir qoida yoki tizimni shakllantiruvchi printsip bilan belgilanadi. Bu tamoyil elementlardan bir butunning xossalarini hosil qilishda ham, bir butundan elementlarning xossalarini hosil qilishda ham amal qiladi. Tizimni tashkil etuvchi printsip nafaqat elementlar va tizimning u yoki bu xossalarini qoidalashtiradi, balki tizim jamlanmasining mumkin bo'lgan elementlari va xossalarini bashorat qilishga imkon beradi.

Marksistik gnoseologiya ilmiy bilimning tizimlilikini tahlil qilishning muayyan tamoyillarini ilgari surdi. Ularga tarixiylik, ilmiy bilimning mazmunli va formal tomonlarining birligi, tizimlikni yopiq tizim sifatida emas, balki tushunchalar va nazariylarning rivojlanayotgan izchilligi sifatida talqin qilish kiradi. Ushbu yondashuv bilimlarning tizimlilikini tushunchalar tizimini yanada takomillashtirishni nazarda tutadi.

Tizimli yondashuvning umumiy tamoyillarini ishlab chiqishga urinishlar shifokor, faylasuf va iqtisodchi A. A. Bogdanov tomonidan ham amalga oshirilgan edi. Hozirgi kunda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, N. Viner va ayniqsa V. Ross Eshbi tomonidan ishlab chiqilgan kibernetikaning muhim g'oyalari va tamoyillari ancha oldin, biroz boshqacha shaklda bo'lsa ham, Bogdanov tomonidan ifodalangan. Bundan tashqari, bu L. fon Bertalanfining tizimlarning umumiy nazariyasiga (TUN) taalluqlidir, uning g'oyaviy qismi ko'p jihatdan tektologiya muallifi tomonidan oldindan taxmin qilingan.

Tektologiya (yunoncha “quruvchi”) - original umumiy ilmiy konsepsiya bo'lib, tarixiy jihatdan TUNning birinchi batafsil ishlangan varianti. Uni yaratish orqali muallif marksizmga qarshi chiqmoqchi bo'lib, unga qarshi universallikni davol qiladigan kontseptsiyani ilgari surdi. Tektologiyani tuzish uchun turli xil fanlarning materiallari, birinchi navbatda tabiiy fanlar qo'llanildi. Ushbu materialni tahlil qilish turli xil hodisalar uchun umumiy bo'lgan yagona tarkibiy aloqalar va qonuniyatlarning mavjudligi to'g'risida xulosaga olib keladi.

Tektologiyaning asosiy g'oyasi - har qanday hodisaga uning tashkiliyligi (boshqa mualliflarda - tizimlili) tomonidan yondashish zarurligini tan olishdir. Tashkiliylik deganda butunning uning qismlari yig'indisidan kattaroq bo'lish xususiyati tushuniladi. Butun uning qismlari yig'indisidan qanchalik ko'p farq qilsa, u shunchalik yuqori darajada tashkil etilgan bo'ladi. Tektologiya barcha hodisalarni uzluksiz tartib va tartibsizlik jarayonlari sifatida baholaydi. Tashkiliylik va dinamizm tamoyillari alohida hodisalarni va umuman butun dunyoni yaxlit ko'rib chiqish printsipi bilan chambarchas bog'liq.

TUN va tektologiya — bu hodisalarning tashkiliyligi, tizimlili haqidagi ikkita fan, kibernetika esa ushbu ob'ektlarni boshqarish haqidagi fan. Shunday qilib, kibernetika predmeti torroq, bu "boshqaruv" tushunchasiga qaraganda "tizimni tashkil etish" tushunchasining kengligi bilan bog'liq. Tektologiya umumiy nazariya sifatida o'z diqqat doirasiga nafaqat kibernetik tamoyillarni, ya'ni tizimlarni boshqarish tamoyillarini, balki ularga bo'ysunish (ierarxik tartiblar), ularning parchalanishi va paydo bo'lishi, atrof-muhit va materiya bilan almashinish masalalarini ham o'z ichiga oladi.

Avstriyalik biolog va faylasuf L. fon Bertalanfi (1901-1972) g'arb olimlari orasida birinchi bo'lib organizm tushunchasini ochiq tizim sifatida ishlab chiqdi va tun ni qurish dasturini tuzdi. U o'z nazariyasida yaxlitlik, tashkiliylik, bir natijaga erishishlik (har xil boshlang'ich sharoitlarda bir xil yakuniy holatga erishadigan tizim) va izomorfizm tamoyillarini umumlashtirdi.

L. Bertalanfi o'zining birinchi asarlaridan boshlab tabiatshunoslik (biologik) va falsafiy (uslubiy) tadqiqotlarning uzluksizligi g'oyasini ilgari surdi... Dastlab,

zamonaviy fizika, kimyo va biologiya bilan chegaradosh ochiq tizimlar nazariyasi yaratildi. Klassik termodinamika faqat yopiq tizimlarni, ya'ni tashqi muhit bilan modda almashmaydigan va qaytariladigan xarakterga ega bo'lgan tizimlarni o'rgandi. Klassik termodinamikani tirik organizmlarga qo'llashga urinish (20-asrning boshlari) shuni ko'rsatdiki, fizik-kimyoviy printsiplardan foydalanish organik hodisalarni ko'rib chiqishda katta ahamiyatga ega bo'lsa-da, chunki tanada (minimal erkin energiya va maksimal entropiya bilan tavsiflanadigan) muvozanatda bo'lgan tizimlar mavjud bo'ladi, biroq, tananing o'zini muvozanat holatida bo'lgan yopiq tizim deb hisoblash mumkin emas. Tana ochiq tizim bo'lib, uning tarkibidagi moddalar va energiyaning doimiy o'zgarishi bilan doimiy o'zgarishda bo'ladi (haraklanadigan muvozanat holati deb ataladigan holat).

1940-50 yillarda L. Bertalanfi ochiq tizimlar nazariyasidagi g'oyalarni umumlashtirdi va tartiblar umumiy nazariyasi bo'lgan tun yaratish dasturini ilgari surdi. Tartib, yaxlitlik, yo'nalganlik, teleologiya (maqsadga intilish), o'z-o'zini boshqarish, dinamik o'zaro ta'sir muammolari nafaqat, shunga o'xshash muammolar bilan tinimsiz to'qnashadigan biologiya uchun, balki zamonaviy fizika, kimyo, fizik kimyo va texnologiya uchun ham juda dolzarbdir. Shungacha bunday tushunchalar klassik fizika uchun begona edi. Agar shu paytgacha fanlarning birlashishini odatda barcha fanlarning fizikaga keltirishda deb hisoblangan bo'lsa, unda L. Bertalanfi nuqtai nazaridan dunyoning yagona kontsepsiyasi turli sohalardagi qonunlarning izomorfizmiga asoslanishi mumkin. Natijada, u reduksionizmdan (ya'ni barcha fanlarning fizikaga keltirishdan) farqli o'laroq, perspektivizm deb ataydigan fanlarning sintezi kontsepsiyasiga keladi.

Yaratilgan tartiblash nazariyasi maxsus fandır. Shu bilan birga, u ma'lum bir uslubiy funktsiyani bajaradi. O'rganilayotgan mavzu (tizim) ning umumiy tabiati tufayli tun maxsus tizimlarning keng doirasini bitta formal apparat bilan qamrab olishga imkon beradi. Buning yordamida u olimlarni ishlarining qayta takrorlanishidan qutultirishi natijasida mablag'lar va vaqtni tejashi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, L. Bertalanfining tun ikki ma'noda tushuniladi. Keng ma'noda, u tizimlarni tadqiq qilish va loyihalash bilan bog'liq barcha muammolarni

qamrab oladigan fundamental fan sifatida qaraladi. Tor ma'noda - tun, bu o'zaro ta'sir qiluvchi elementlar majmuasi sifatida qaraladigan tizimning umumiy ta'rifidan tartibli yaxlitlik (o'zaro ta'sir, summa, markazlashuv, determinasiya va boshqalar) bilan bog'liq tushunchalarni chiqarishga intiladigan nazariya va ularni muayyan hodisalarni tahlil qilishda qo'llaydi.

Tizimli tadqiqotlar-bu barcha o'ziga xosligi va xilma-xilligi bilan birga, ular o'rganadigan ob'ektlarni tizim sifatida tushunish va ko'rib chiqishda o'xshash bo'lgan ilmiy va texnik muammolarning umumiy majmui, ya'ni, bir butun sifatida ishlaydigan o'zaro bog'liq elementlar to'plami.

Shunga ko'ra, tizimli yondashuv-bu ob'ektlarni tizim sifatida tavsiflash xarakatlari tartibining aniq ifodasi va tasvirlash, tushuntirish, bashorat qilish, tashkil etish va hokazo usullari.

Shunday qilib, tizimlar umumiy nazariyasi bu holda fanlarning keng majmuasi sifatida ishlaydi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, bunday talqinda, ma'lum darajada, tizimlar nazariyasi vazifalari va uning mazmunining aniqligi yo'qoladi. Faqat tor ma'noda tushuniladigan tizimlar umumiy nazariyasini qat'iy ilmiy yondashuv deb hisoblash mumkin (tegishli apparatlari, vositalari va boshqalari bilan). Keng ma'noda tushuniladigan tizimlar umumiy nazariyasiga kelsak, u tor ma'nodagi tizimlar umumiy nazariyasiga aynan mos keladi (birdek apparat, birdek tadqiqot vositalari va boshqalar) yoki tor ma'nodagi tizimlar umumiy nazariyasini va shunga o'xshash fanlarni haqiqiy kengaytirish va umumlashtirishni anglatadi, ammo bu holda uning vositalari, usullari, apparatlari va boshqalarni batafsil taqdim etish yoki yaratish to'g'risida savol tug'iladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Акофф Р.Л., Эмери Ф.И. О целеустремленных системах / пер. с англ. Г.Б. Рубальского. М., 1974. 269 с.

2. Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974. 279 с.

3. Огурцов А.П. Этапы интерпретации системности научного знания (Античность и Новое время) // Системные исследования. Ежегодник-1974. М., 1974. С. 154–186.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. В 8 т. М., 2000. Т. 3. Высокая классика. 624 с.
5. Лосев А.Ф. Там же. Т. 4. Аристотель и поздняя классика. 880 с.
6. Кант И. Сочинения. В 8 т. Т. 3. М., 1994. 741 с.
7. Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. В 2 кн. М., 1989. Кн. 1. 304 с.
8. Drucker P.F. The Age of Discontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New Brunswick; L., 2011. 420 p.
9. Castells M. The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture. Malden, 2000. 580 p.
10. Bertalanffy L. von. General System Theory: Foundations, Development, Applications. N. Y., 1969. 289 p.
11. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. М., 1975. 448 с.
12. Mancilla R.G. Introduction to Sociocybernetics (Pt 3): Fourth Order Cybernetics // Journal of Sociocybernetics. 2013. Vol. 11, no. 1/2. P. 47–73. https://doi.org/10.26754/ojs_jos/jos.20131/2626.
1. Akhatova, D. A. (2023). THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *World Bulletin of Management and Law*, 22, 22-24
2. ДА Ахатова [ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ.](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:4OULZ7Gr8RgC) https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=B8xGpF8AAAAJ&citation_for_view=B8xGpF8AAAAJ:4OULZ7Gr8RgC
3. Akhtamovna, Dildora Akhatova. "IBN SINA THE SIGNIFICANCE AND STUDY OF THE BALANCE OF BODY, SOUL AND MIND." *Academia Science Repository* 4.04 (2023): 1146-1148.